

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПЕРОРАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ МИОТОМИИ**Бурмистров М.В.***Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан
(Казань)**Заместитель главного врача по медицинской части,
Доктор медицинских наук, профессор***THE FIRST EXPERIENCE OF PERORAL ENDOSCOPIC MYOTOMY****Burmistrov M.***Republican Clinical Hospital of the Ministry
of Health of the Republic of Tatarstan (Kazan),
Deputy Chief Physician for Medicine
Doctor of Medical Sciences, Professor***Аннотация**

Пероральная эндоскопическая миотомия (ПОЭМ) была впервые выполнена Н. Иноуе 2008 году. С тех пор этот метод получил широкое распространение при лечении ахалазии кардии. На базе хирургического торакального отделения №2 ГАУЗ РКБ МЗ РТ впервые в Республике Татарстан была успешно выполнена ПОЭМ 3 пациентам с диагнозом ахалазии кардии. Послеоперационный период прошел без особенностей. Пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии на 7 сутки.

Abstract

Peroral endoscopic myotomy (POEM) was first performed by H. Inoue in 2008. Since then, this method has become widespread in the treatment of cardiac achalasia (CA). On the basis of the surgical thoracic department No. 2 of the Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan, for the first time in the Republic of Tatarstan, POEM was successfully performed in 3 patients with a diagnosis of cardiac achalasia. The postoperative period passed without features. Patient were discharged in a satisfactory condition on the 7th day.

Ключевые слова: ахалазия кардии, нижний пищеводный сфинктер, пневматическая дилатация, пероральная эндоскопическая миотомия.

Keywords: cardiac achalasia, lower esophageal sphincter, pneumatic dilatation, oral endoscopic myotomy.

Введение

Ахалазия кардии (АК) – это редкое заболевание пищевода с нарушением моторной функции, которое проявляется отсутствием расслабления нижнего пищеводного сфинктера (НПС) и нарушением перистальтических сокращений тела пищевода [1, 2]. АК впервые описал английский врач Т. Williams в 1674 г. у пациента с прогрессирующей рвотой, расширив пищевод с помощью китового уса. Термин «кардиоспазм» ввел J. Mikulich в 1882 г., объяснив нарушение нервно-мышечной передачи из-за снижения функции блуждающих нервов, и как результат этого сокращение гладкой мускулатуры в области НПС. Термин «ахалазия кардии» появился в 1914 г. Он был предложен С. Рергу, а затем А. Hurst (1927г.) как отсутствие релаксации (от греч. а — отсутствие, *chhalasis* — расслабление) [1]. Основным постоянным и самым ранним симптомом этого хронического заболевания является прогрессирующая дисфагия, к которой присоединяются загрудинные боли, отрыжка, регургитация и потеря веса. Длительное течение приводит к развитию стриктуры с декомпенсированным расширением и S-образной деформацией просвета пищевода. Выявляемость АК 1,07–2,5 на 100 тыс. населения, заболеваемость от 1,9 до 10–15,7 на 100 тыс. населения [2, 3]. По данным американских исследователей, регистрируется постепенный рост заболеваемости с

2,51 на 100 тыс. населения в 1996 г. до 26,0 на 100 тыс. населения в 2021 г. [4]. По данным эпидемиологических исследований, АК чаще диагностируют в возрастной группе от 25 до 60 лет, различий уровня заболеваемости по половому признаку не выявлено. Среди всех заболеваний пищевода по данным Т.А. Суворовой (1966) и А.З. Моргенштерна (1968 г.) АК составляет 3,1–20% [1]. Несмотря на активное изучение, этиология заболевания до сих пор остается неясной.

В лечении АК применяются консервативный и оперативный методы. К неоперативным методам относятся применение лекарственных средств с целью релаксации НПС, эндоскопические инъекции ботулинического токсина А, а также баллонная дилатация кардии [5, 6]. Перечисленные методы не дают стойкого функционального результата, а проведение баллонной дилатации, которая в ряде случаев обеспечивает ремиссию на 1–2 года, связана с повышенным риском перфорации стенки пищевода от 1,6% до 3% случаев по разным данным [7]. На сегодняшний день миотомия как операция Э. Геллера с фундопликацией по Дору и эзофагофундорифией является операцией выбора в лечении АК 1-2 типа. Развитие внутрипросветной оперативной эндоскопии создало малоинвазивные и эффективные способы лечения АК. Первые методики миотомии

через эндоскоп из подслизистого доступа были разработаны и выполнены в эксперименте группой «Аполло» в 2007 г. [8]. Пероральная эндоскопическая миотомия была впервые выполнена Н. Inoue в 2008 г. в Showa University Northern Yokohama Hospital [9]. Прооперировав и тщательно обследовав более 500 пациентов, он доказал безопасность, эффективность и хорошие функциональные результаты метода пероральной эндоскопической миотомии (ПОЭМ) в лечении АК [8, 10]. Данный вариант миотомии можно выполнять на большем протяжении пищевода.

Описание клинического случая

В декабре 2022 г. на базе хирургического торакального отделения №2 ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» впервые в Республике Татарстан была выполнена ПОЭМ 3 пациентам с диагнозом АК. Длительность заболевания пациентов составила в среднем 3 года. Пациенты отмечали жалобы на затрудненное проглатывание твердой и жидкой пищей. Ранее пациенты проходили медикаментозное лечение по месту жительства и двое перенесли несколько курсов

баллонной дилатации кардии с незначительным и непродолжительным эффектом. Для оценки клинической выраженности заболевания нами использовалась шкала Eckardt в диапазоне от 0 до 12 баллов, согласно которой наиболее тяжелая степень расстройств, сопровождающаяся дисфагией, регургитацией и ретростернальными болями после каждого приема пищи, а также снижением массы тела более чем на 10 кг, оценивалась в 12 баллов. По данной шкале степень выраженности заболевания у наших пациентов составила 5 и 6 баллов. Среди 3 прооперированных пациентов было 2 мужчин и 1 женщина в возрасте 35, 48 и 55 лет. По данным рентгеноскопии пищевода и желудка выявлены характерные рентгенологические признаки АК: расширение просвета пищевода до 3.5-4 см, наличие натошак в пищеводе остаточного содержимого, отсутствие отчетливого газового пузыря в желудке, признак “птичьего клюва” или “крысиного хвоста” (рис. 1). Также у одного пациента имелись признаки спастической АК.

Рис. 1. Рентгенограмма пищевода (расширение пищевода с нависанием стенки над его сужением)

По данным эзофагогастродуоденоскопии, выполненных амбулаторно, у всех пациентов просвет пищевода расширен, дилатирован, содержит пенную жидкость, симптом “коры дерева” (рис.2), у

одного пациента на всем протяжении определялись сокращения перекрывающие просвет пищевода (признаки спастической ахалазии).

Рис. 2. Эндофото. Слизистая пищевода (симптом “коры дерева”)

Двум пациентам до операции была выполнена манометрия пищевода с использованием манометра высокого разрешения и водно-перфузионного метода. Исследование проведено 22-канальным водно-перфузионным катетером в положении пациента лежа на спине, выполнено 10 глотков воды объемом по 5 мл каждый. Данные манометрии трактовались согласно Чикагской классификации V3.0. Давление покоя НПС в норме, раскрытие в ответ на влажный глоток затруднено; сокращения в грудном отделе пищевода не перистальтические с нормальной интегральной сократимостью в дистальном отделе, IRP за 4 сек в среднем равен 19 мм рт. ст., в некоторых глотках до 22 мм рт. ст.; тест быстрых глотков: резерв сократительной способности пищевода отсутствует; индекс ТБГ ИСДС/ИСДС < 1. Данные манометрии 2-го пациента: давление покоя НПС в норме, раскрытие в ответ на влажный глоток затруднено; сокращения в грудном отделе пищевода не перистальтические, со

сниженной интегральной сократимостью, сред. DCI=213 мм рт. ст., в 5 глотках из 10 DCI < 1; IRP за 4 сек в среднем равен 24 мм рт. ст. У первого пациента выявлена АК 1 типа (отсутствие перистальтики грудного отдела), у второго - АК 2 типа (с эзофагеальной компрессией). Одному пациенту по техническим причинам выполнить манометрию пищевода не удалось. Показатели давления НПС в покое у пациентов соответствовали 22 и 24 мм рт. ст., отсутствовало расслабление НПС в ответ на глотательные движения.

Методика выполнения ПОЭМ

1. Формирование тоннеля в подслизистом слое пищевода. После инъекции с помощью иглы Finemedix 23Gv подслизистый слой раствора Волювен, окрашенного индигокармином производили продольный разрез слизистой оболочки шейного и грудного отдела пищевода длиной 2 см (рис. 3) на расстоянии 18–19 и 28–29 см от резцов.

Рис. 3. Инъекция в подслизистый слой пищевода раствора окрашенного индигокармином и разрез слизистой оболочки

Путем диссекции в режиме спрей коагуляции, создавали длинный тоннель в подслизистом слое, который своим дистальным слепым концом закан-

чивался на уровне субкардиального отдела желудка. Для обработки сосудов и остановки кровотечения использовалась диатермокоагуляция эндозажимом в режиме мягкой коагуляции (рис. 4).

Рис. 4. Диссекция с созданием длинного тоннеля в подслизистом слое

2. Миотомия циркулярных волокон на протяжении 13 см и 18-20 см начиная на 2-3 см дистальнее нижней границы доступа в подслизистый слой пищевода (рис. 5) с пересечением циркулярных мышечных волокон пищевода, и дистальнее на 2-3 см

нижнего пищеводного сфинктера и кардиального отдела желудка в режиме спрей-коагуляции. После ее завершения выполнялись: тщательный контроль гемостаза, санация подслизистого тоннеля.

Рис. 5. Миотомия циркулярных волокон

3. Ушивание дефекта слизистой оболочки последовательно 4–5 эндоклипсами с сопоставлением краев разреза (рис. 6).

Рис. 6. Ушивание дефекта слизистой оболочки пищевода

Результаты

Вмешательства проводились под общей анестезией с использованием комбинированного эндотрахеального наркоза. Время операций составило 105, 120 и 135 мин., соответственно. Во всех случаях ПОЭМ была успешно выполнена в полном объеме. Длина подслизистого тоннеля составила от 15 см до 23 см. Общая протяженность миотомии составила от 13 см до 20 см, при этом 2-2,5 см распространялись на желудок. В процессе выполнения ПОЭМ у пациентов повреждение слизистой со стороны подслизистого тоннеля не было. При миотомии циркулярных мышечных волокон, произошло частичное разволокнение наружных продольных мышечных волокон у двух пациентов, что привело к развитию клинически незначимой подкожной эмфиземы на шее которая разрешилась на 3 сутки. Несмотря на превентивную коагуляцию сосудистых структур в процессе ПОЭМ у двух пациентов возникли незначимые кровотечения. Выполнение эндоскопического гемостаза в процессе вмешательств не составило сложностей. Послеоперационный период проходил без осложнений. В первые сутки после операции пациентам был назначен постельный режим, голод, антибактериальная терапия и внутривенное введение ингибиторов протонной помпы. На вторые сутки всем пациентам было разрешено пить воду и передвигаться в пределах палаты. Контрольная рентгеноскопия пищевода и желудка была выполнена на 3 сутки. У всех троих пациентов было отмечено свободное прохождение контрастного вещества через пищеводно-желудочный переход, затекание контраста в средостение и признаков пневмомедиастинума не отмечено. Пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии на 7 сутки.

Заключение

ПОЭМ, успешно выполненные в клинике, показали безопасность и непосредственную эффективность данного метода в лечении АК. Методика ПОЭМ показала высокую эффективность в купировании дисфагии у больных АК, несмотря на тип, давность существования болезни, местные изменения. Во время операции был отмечен ряд технических сложностей, главными из которых явились фиброз подслизистого слоя и не контролируемая подача CO₂ с возникновением подкожной эмфиземы. ПОЭМ должна выполняться в специализированной клинике, имеющей в своем составе торакальное отделение и команду высокопрофессиональных врачей эндоскопистов, владеющих методикой выполнения ПОЭМ с соответствующим оборудованием.

Список литературы

1. Ивашкин В.Т., Трухманов А.С., Годжелло Э.А. и др. Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению ахалазии кардии и кардиоспазма // Рос. журн. гастроэнтерол. гепатол. колопротол. - 2016. - Т. 26, № 4. - С. 36–54.
2. Oude Nijhuis RAB, Zaninotto G., Roman S. et al. European Guideline on Achalasia – UEG and ESNM recommendations // United European Gastroenterology Journal. - 2020. - Vol. 8, № 1. - P. 13–34.
3. Sadowski D.C., Ackah F., Jiang B., Svenson L.W. Achalasia: incidence, prevalence and survival. A population-based study // Neurogastroenterol. Motil. - 2010. - Vol. 22, № 9. - P. 256–261.
4. Gaber C.E., Eluri S., Cotton C. C. et al. Epidemiologic and Economic Burden of Achalasia in the United States // Clinical Gastroenterology and Hepatology. - 2021. - S1542-3565(21)00. – P.214-217.

5. Петровский Б.В. Кардиоспазм и его хирургическое значение // Труды 27-го Всесоюзного съезда хирургов. – Москва, 1962. – С. 162-173.
6. Фёдоров Е.Д., Иноуе Х., Шаповальянц С.Г. и соавт. Пероральная эндоскопическая миотомия при ахалазии кардии – первый отечественный опыт. // XVI Московский международный конгресс по эндоскопической хирургии. Сборник тезисов под редакцией проф. Ю.И. Галлингера. - Москва, 2012. – С. 215-217.
7. Campos G.M., Vittinghoff E., Rabl C. et al. Endoscopic and surgical treatments for achalasia. A systematic review and meta-analysis // *Ann Surg.* - 2009. - 249. – P. 45–57.
8. Inoue H., Minami H., Kobayashi Y. et al. Peroral endoscopic myotomy (POEM) for esophageal achalasia // *Endoscopy* - 2010. Vol.42. – P. 265–271.
9. Csendes A., Braghetto I., Burdiles P. et al. Very late results of esophagomyotomy for patients with achalasia: clinical, endoscopic, histologic, manometric, and acid reflux studies in 67 patients for a mean followup of 190 months. // *Ann Surg.* - 2006. – Vol.243. - P. 196–203.
10. Inoue H., Sato H., Ikeda H. et al. Per-Oral Endoscopic Myotomy: A Series of 500 Patients // *J. Am. Coll. Surg. American College of Surgeons.* - 2015. - Vol. 221, No 2. - P. 256–264.
11. Gutschow CA, Hölscher AH. Peroral endoscopic myotomy for esophageal achalasia – laparoscopic versus peroral endoscopic approach // *Endoscopy.* - 2010. – Vol. 42.- P. 318–319.
12. Роман Л.Д., Ткаченко О. Б., Смирнов А. А. и соавт. Первый опыт лечения ахалазии кардии методом пероральной эндоскопической миотомии // *Клиническая эндоскопия.* - 2012. - Т. 2. - С. 48–50.
13. Haito-Chavez Y., Inoue H., Beard K. W. et al. Comprehensive Analysis of Adverse Events Associated With Per Oral Endoscopic Myotomy in 1826 Patients: An International Multicenter Study. // *Am. J. Gastroenterol.* - 2017. - Vol. 112, No 8. - P. 1267–1276.
14. Абдулхаков С.Р., Багненко С. Ф., Баркалова Е. В. и соавт. Резолюция Экспертного совета «Первое российское соглашение по манометрии пищевода высокого разрешения» // *Доказательная гастроэнтерология.* - 2018. - Т. 1. - С. 58–62.